

Sesto San Giovanni, 25.11.2024

Oggetto: Risposta al parere del CET Lombardia 5 relativo allo studio CINNAMON “Previsione dei siti anatomici di collasso in pazienti con sindrome delle apnee ostruttive del sonno attraverso l'analisi acustica del russamento: l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire l'endoscopia del sonno?”

Protocollo n. 4150- ID Sperimentazione 4461

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 545.2024) pervenutami circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 19/11/2024 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

Nell'informativa è indicato che "Il Suo consenso al trattamento dei dati personali è indispensabile allo svolgimento dello studio". Esiste però un modulo per il consenso alla partecipazione allo studio, ma manca la dichiarazione espressa di consenso al trattamento dei dati personali.

è richiesto un consenso per la conservazione del campione presso la biobanca dell'IRCCS MultiMedica per studi futuri. Per la Biobanca è opportuno prevedere foglio illustrativo, informativa e consenso ad hoc.

Si precisa che l'informativa è stata opportunamente integrata inserendo una sezione di dichiarazione espressa di consenso al trattamento dei dati personali.

Inoltre poiché lo studio non prevede la raccolta di campioni, la sezione relativa alla conservazione presso la biobanca non è applicabile e quindi è stata cancellata, trattandosi di una sezione opzionale inserita del modello di consenso utilizzato in MultiMedica.

Sono stata apportate inoltre piccole modifiche relative a correzione di errori di formattazione o imprecisioni.

Si allega pertanto l'informativa comprensiva di modulo di consenso integrato, con revisioni attive e versione clean.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Responsabile dello studio
Francesco Mozzanica MD, PhD

Allegati:

Foglio informativo e Modulo di consenso Studio CINNAMON versione 1.1. del 30.9.2024 TC e CLEAN